

Strategii de receptare a mesajelor orale din literatura română în învățământul primar

Maria PESCARU

dr., conf. univ., Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnică

Alina FLOREA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Receptarea mesajelor orale din literatura română în învățământul primar este un proces complex, influențat atât de strategii comunicative, cât și de cele metacognitive. Este o etapă fundamentală în dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor; contribuind la consolidarea capacității de interpretare, analiză și utilizare a limbajului literar. Receptarea mesajelor orale la lecțiile de literatură română nu se rezumă la ascultare pasivă, ci implică o abordare activă, în care elevii devin participanți conștienți în procesul de învățare. Combinarea strategiilor comunicative și metacognitive asigură o dezvoltare echilibrată a competențelor de receptare, contribuind la formarea unor cititori reflexivi și autonomi. Mai mult, în opinia noastră, strategiile metacognitive joacă un rol esențial în dezvoltarea capacităților de ascultare activă și de comprehensiune. Considerăm că integrarea acestor strategii în procesul educațional îmbunătățesc competențele de interpretare și de analiză a mesajelor literare orale. Articolul explorează interacțiunea dintre strategiile comunicative și metacognitive, evidențiind impactul acestora asupra procesului de receptare a mesajelor literare orale.

Cuvinte-cheie: receptare, mesaj literar oral, strategii comunicative, strategii metacognitive.

Abstract: The reception of oral messages from Romanian literature in primary education is a complex process, influenced both by communicative strategies and metacognitive ones. This represents a fundamental stage in the development of students' linguistic competencies, contributing to the strengthening of the ability to interpret, analyze, and use literary language. The reception of oral messages in Romanian literature is not limited to passive listening, but involves an active approach, in which students become conscious participants in the learning process. The combination of communicative and metacognitive strategies ensures a balanced development of reception competencies, contributing to the formation of reflective and autonomous readers. Moreover, in our opinion, metacognitive strategies play an essential role in developing active listening skills and comprehension. We believe that the integration of these strategies into the educational process contributes to the enhancement of interpretation and analysis skills of oral literary messages. This article explores the interaction between communicative and metacognitive strategies, highlighting their impact on the process of receiving oral literary messages.

Keywords: receiving, oral literary message, communicative strategies, metacognitive strategies.

Receptarea mesajelor literare orale nu este un proces pasiv. El implică o serie de mecanisme cognitive și metacognitive care le permit elevilor să înțeleagă, să analizeze și să interpreteze informațiile transmise oral. Strategiile

metacognitive, precum monitorizarea înțelegerii, autoreglarea procesului de ascultare și utilizarea tehnicilor de anticipare, sunt esențiale pentru dezvoltarea competențelor de receptare. În acest sens, integrarea acestor strategii în curriculumul pentru literatura română în învățământul primar poate îmbunătăți semnificativ procesul de învățare. De asemenea, strategiile comunicative facilitează receptarea mesajelor literare orale.

Metodologie. Conceptul de *mesaj literar oral* nu este pe deplin clarificat, existând diverse paradigme în definirea acestuia. Ele se bazează pe patru caracteristici fundamentale pentru interpretarea mesajelor literare transmise oral: volumul elementelor componente, calitatea acestora, nivelul de adaptabilitate semantică și de conținut, valoarea unităților estetico-literare, precum și specificitatea domeniului literar. Aceste caracteristici au fost utilizate în cadrul experimentului pedagogic pentru a evidenția impactul strategiilor de receptare asupra procesului de învățare.

Din perspectiva valorificării mesajului literar oral, competența de comunicare la lecțiile de literatură română este reprezentată de valorile limbajului mesajului literar oral, formate ca rezultat al proiectării strategiilor comunicative de receptare-învățare-evaluare prin aplicarea strategiilor comunicative: a) de receptare a mesajului literar oral, privind formarea sistemului de cunoștințe despre limbajul mesajului literar oral; b) de producere a mesajelor, valorizând mesajul literar oral prin ansamblul de capacități de identificare – decodificare – echivalare semantică – codificare în literatura română – utilizare contextuală – integrare lingvistică; c) de interacțiune comunicativă autentică prin intermediul mesajului literar oral, exprimate printr-un complex de atitudini privind importanța valorizării mesajului literar oral [3].

Strategiile comunicative sunt considerate cele mai eficiente în procesul de receptare și predare a mesajului literar oral (MLO) în învățământul primar, deoarece acestea implică dimensiunea semantică a comunicării. Există o conexiune profundă între structura literară și funcționalitatea ei, iar abordarea comunicativă presupune integrarea celor patru dimensiuni fundamentale ale limbii: lectură, redactare, interpretare și exprimare orală. De asemenea, conceptul de *comunicare* depășește nivelul propoziției, având o influență directă atât asupra trăsăturilor unităților literare, cât și asupra autenticității actului literar.

Pentru realizarea acestei cercetări, am analizat, studiind literatura de specialitate, strategiile metacognitive aplicate la receptarea mesajelor orale. Metacogniția poate fi stimulată prin instruire și modelarea proceselor metacognitive, având o funcție multiplă, asociată unui cadru general în care cunoștințele și reglarea metacognitivă se pot optimiza prin strategii didactice. Cercetătorul M. Ionescu identifică trei direcții esențiale ale metacogniției: (I) cunoașterea proceselor cognitive și gestionarea acestora, unde distingem cunoștințele declarative (despre propria gândire și factorii care influențează performanța), cunoștințele procedurale (modul în care se desfășoară sarcinile didactice prin utilizarea strategiilor) și cunoștințele condiționale (momentul și raționamentul utilizării strategiilor adecvate); (II) relația dintre metacogniție și funcțiile cognitive, unde metacogniția nu doar monitorizează și reglează procesele mentale, ci influențează și aspecte precum motivația, emoțiile și comportamentul, având o stabilitate mai mare decât mecanismele cognitive obișnuite; (III) metodele principale pentru dezvoltarea metacogniției, care includ facilitarea construirii de noi cunoștințe, explicarea structurilor conceptuale, automatizarea proceselor euristice și crearea unui mediu educațional motivant.

Promovarea conștientizării generale presupune clarificarea diferenței dintre metacogniție și cogniție. Un factor esențial în dezvoltarea cunoștințelor și strategiilor metacognitive îl reprezintă reflecția și aplicarea constantă, elevilor oferindu-li-se oportunități structurate pentru analizarea propriilor reușite și dificultăți. În primul rând, este fundamental să se evidențieze rolul cunoștințelor și al mecanismelor de autoreglare metacognitivă. În al doilea rând, cadrul didactic acționează ca un model metacognitiv, utilizând sistematic metode de explicitare și exemplificare. În al treilea rând, se alocă timp suplimentar pentru dezbateri și reflecție, facilitând integrarea strategiilor metacognitive.

Îmbunătățirea înțelegerii proceselor cognitive se poate realiza prin utilizarea unui cadru de evaluare a strategiilor, care integrează cunoștințe declarative, procedurale și condiționale. Acest instrument de lucru poate fi aplicat variat pe parcursul anului școlar, elevii completând periodic secțiuni despre strategiile metacognitive utilizate. Cadrul didactic introduce matricea și familiarizează elevii cu strategiile de scriere, lectură și ascultare. Ulterior, elevii participă la discuții și reflecții pe baza lor, ba chiar pot desfășura și interviuri cu colegii pentru a analiza frecvența utilizării acestor tehnici.

Tabelul 1. *Matricea de evaluare a strategiilor metacognitive* [1, pp. 29-40]

Strategia	Cum se utilizează?	Când se utilizează?	De ce se utilizează?
Parcursarea	Evidențierea denumirilor, a unităților literare subliniate, a rezumatelor.	Înainte de citirea unui mesaj literar oral.	Prezintă tabloul conceptual, atenția se focusează pe subiectul literar.
Micșorarea	Oprirea, citirea și reflectarea.	Când informația pare să fie destul de importantă sau nouă.	Stimulează interesul și atenția.
Dinamizarea cunoștințelor anterioare	A face o pauză și a medita la ceea ce deja se știe. Pune întrebări vis-a-vis de ce nu știi.	Înainte de citire sau de o activitate necunoscută.	Facilitează însușirea materiei literare noi.

Integrarea mentală	Relaționarea ideilor. Folosirea lor pentru a construi o temă sau o concluzie.	Când se studiază un material complicat și dificil.	Promovează niveluri înalte de înțelegere. Reduce volumul materialului literar direcționat spre memorare.
Diagramele	Identificarea ideilor principale, stabilirea relațiilor dintre ele.	Când este un text literar cu material consistent de date.	Ajută la identificarea ideilor principale, le organizează în categorii și clase.

Această matrice are trei avantaje: promovarea utilizării strategiilor, creșterea nivelului performanțelor, promovarea conștientizării explicite și încurajarea elevilor să construiască activ cunoștințele literare (declarative, procedurale și condiționale).

Crearea unui mediu literar stimulativ joacă un rol esențial în dezvoltarea competențelor metacognitive ale elevilor, deoarece mulți dintre ei întâmpină dificultăți în realizarea sarcinilor din cauza lipsei de familiarizare cu strategiile de autoreglare a procesului de învățare. Cadrul didactic trebuie să ia în considerare mai mulți factori în procesul de predare a acestor strategii, asigurând nu doar transmiterea informației, ci și facilitarea reflecției asupra modului în care elevii își gestionează propriul proces de gândire. În primul rând, este necesară crearea unui cadru de învățare care să stimuleze explorarea și utilizarea conștientă a strategiilor metacognitive, prin exerciții de autoevaluare și reflecție. În al doilea rând, profesorul trebuie să ofere modele explicite, demonstrând aplicarea acestor strategii în analiza și interpretarea textelor literare. În al treilea rând, este esențială integrarea unor activități practice, care să le permită elevilor să exerseze utilizarea strategiilor metacognitive în diverse contexte, contribuind astfel la dezvoltarea capacității de autoreglare și de îmbunătățire a performanțelor academice.

Considerăm că utilizarea acestor strategii, alături de metodele comunicative tradiționale, oferă un cadru optim pentru receptarea mesajelor literare orale. *Strategiile comunicative* facilitează procesul de receptare prin crearea unui cadru interactiv de învățare. Acestea includ ascultarea activă, utilizarea întrebărilor ghidate, interacțiunea verbală și dramatizarea textelor literare. De exemplu, în timpul unei activități de lectură interactivă, elevii pot fi implicați în discuții despre personaje, conflicte și mesajele transmise prin text, ceea ce le permite să-și dezvolte capacitatea de interpretare și de exprimare orală.

Pe de altă parte, *strategiile metacognitive* joacă un rol esențial în autoreglarea procesului de învățare, permițându-le elevilor să devină conștienți de propriile mecanisme cognitive. Aceste strategii includ planificarea ascultării, monitorizarea înțelegerii și evaluarea progresului. De exemplu, înainte de audierea unui text literar, elevii pot stabili obiective de ascultare, formulând întrebări despre conținutul textului și despre ceea ce își doresc să învețe. În timpul receptării mesajului oral, aceștia pot folosi tehnici de autorefecție, precum identificarea

punctelor neclare sau reformularea ideilor esențiale, iar după finalizarea activității pot evalua în ce măsură au reușit să-și atingă obiectivele inițiale.

Strategii metacognitive pentru receptarea mesajelor literare orale:

- **Planificarea ascultării** – Elevii își stabilesc obiective înainte de audierea unui text literar, anticipând informațiile pe care le vor primi [16, p. 216]. M. Rădulescu [11, p. 30] subliniază importanța dezvoltării competențelor de receptare prin activități interactive și exerciții de ascultare activă.
- **Monitorizarea înțelegerii** – În timpul ascultării elevii își verifică propriul proces de înțelegere, identificând eventualele dificultăți [9, p. 765].
- **Evaluarea și reflecția** – După audierea unui mesaj literar, elevii analizează ce au înțeles și cum au ajuns la această înțelegere, ajustând strategiile pentru viitoare activități [13, p. 35].
- **Utilizarea jurnalului metacognitiv** – Elevii își notează strategiile utilizate și dificultățile întâmpinate, dezvoltând astfel autoreglarea procesului de învățare [11, p. 12].

Strategii comunicative și metacognitive pentru receptarea mesajelor literare orale:

- **Ascultarea activă și comprehensivă** – Elevii sunt încurajați să identifice ideile principale și detaliile relevante dintr-un mesaj literar oral. În acest proces sunt eficiente întrebările ghidate și tehnicile de parafrază [13, p. 32].
- **Monitorizarea înțelegerii** – Strategiile metacognitive le permit elevilor să-și evalueze propriul proces de înțelegere, identificând eventualele dificultăți și ajustând strategiile de ascultare. De exemplu, elevii pot folosi tehnici de autoevaluare, precum realizarea de rezumate sau identificarea punctelor neclare dintr-un mesaj literar oral [7].
- **Interacțiunea verbală și discuțiile de grup** – Debaterile și schimburile de idei dintre elevi ajută la clarificarea mesajului literar și la dezvoltarea gândirii critice [10, p. 36].
- **Dramatizarea și jocul de rol** – Exersarea competențelor de exprimare orală prin activități practice, care implică interacțiunea directă și interpretarea creativă a textelor literare, stimulează imaginația și dezvoltă abilitățile sociale ale elevilor. Dramatizarea textelor literare poate îmbunătăți receptarea mesajelor orale [13, p. 134].

- **Tehnici de stimulare a gândirii critice** – Dezvoltarea capacității de interpretare a mesajului prin analiza contextului, tonului și intenției comunicative contribuie la formarea unor competențe esențiale. Utilizarea întrebărilor deschise și a dezbaterilor poate îmbunătăți acest proces [5].
- **Utilizarea suporturilor vizuale și audiovizuale** – Ilustrațiile, videoclipurile și cărțile audio pot facilita receptarea mesajului literar oral, oferind un context suplimentar pentru interpretare [15, p. 145]. De asemenea, **utilizarea mediilor multimodale**, integrarea tehnologiilor digitale, a cărților audio și a materialelor video educaționale facilitează procesul de receptare și ajută la o înțelegere mai profundă a mesajului transmis. De exemplu, utilizarea aplicațiilor interactive pentru ascultare activă poate îmbunătăți comprehensiunea [4].

Exemple practice:

a) Metoda Știu, vreau să știu, am învățat. Înainte de citirea unui text literar, profesorul le cere elevilor să completeze un tabel cu trei coloane: *Ce știu despre această temă? Ce vreau să aflu din lectură? Ce am învățat după citire?* Această strategie îi ajută să-și regleze înțelegerea și să-și monitorizeze progresul. De exemplu, înainte de a asculta o poveste, elevii își notează ce cunosc despre poveste sau despre personaje, apoi își stabilesc obiective de ascultare.

b) Jurnal metacognitiv. După finalizarea unei lecturi, elevii scriu într-un caiet de reflecție răspunsuri la întrebări precum: *Cum am reușit să înțeleg acest text? Ce strategie m-a ajutat cel mai mult? Ce parte a fost mai dificilă și cum am încercat să o înțeleg?* Această metodă ajută la conștientizarea propriilor procese de gândire și dezvoltă autoreglarea în învățare.

c) Diagrama Venn pentru comparație. Profesorul le cere elevilor să compare două personaje sau două situații dintr-un text literar, folosind o diagramă Venn. De exemplu, citind povestea *Ursul păcălit de vulpe*, elevii pot compara trăsăturile vulpii și ale ursului, analizând asemănările și diferențele. Aceasta stimulează gândirea analitică și ajută la consolidarea informației.

d) Interviu între colegi despre strategii de învățare. Elevii sunt împărțiți în perechi și trebuie să-și intervieveze colegii despre strategiile pe care le-au folosit aceștia pentru a înțelege un text. Exemple de întrebări: *Ce ai făcut pentru a înțelege această poveste? Ce tehnici ai folosit pentru a reține detaliile?* Această activitate promovează conștientizarea metacognitivă și ajută elevii să învețe unii de la alții.

e) Harta textului. După citirea unui text, elevii desenează o hartă a textului, organizând ideile principale și secundare. De exemplu, în baza poveștii *Punguța cu doi bani*, elevii pot realiza un desen cu punctele-cheie ale acțiunii, explicând de ce sunt importante.

f) Ascultare dirijată și întrebări predictive. În timpul lecturii, profesorul se oprește periodic și le cere elevilor să facă predicții: *Ce crezi că se va întâmpla mai departe? De ce crezi că personajul a luat această decizie?* Aceste întrebări îi ajută pe elevi să-și monitorizeze înțelegerea și să o ajusteze în timp real.

g) Crearea unui scenariu. Pentru aprofundarea unui text, elevii își imaginează un final alternativ sau scriu un dialog între personaje, ceea ce stimulează gândirea creativă și facilitează analiza textului. De exemplu, după citirea fragmentului *La cireșe* din *Amintiri din copilărie* de I. Creangă, elevii pot rescrie întâlnirea dintre Nică și mătușa Mărioara.

În concluzie: Strategiile comunicative și metacognitive sunt fundamentale pentru dezvoltarea competențelor de receptare a mesajelor literare orale. Studiile recente demonstrează că integrarea acestora în procesul educațional contribuie la îmbunătățirea competenței elevilor de a recepta mesajele literare orale. Așadar, strategiile comunicative și metacognitive pentru receptarea mesajelor orale din literatura română în învățământul primar trebuie să fie integrate într-un mod echilibrat, pentru a facilita o învățare interactivă și eficientă. Utilizarea acestora contribuie semnificativ la dezvoltarea competențelor de ascultare, de comprehensiune și de interpretare, oferindu-le elevilor instrumentele necesare pentru o receptare activă și conștientă a mesajelor orale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M., Mara D. (coord.) Ghidul metodologic pentru predarea disciplinei opționale *Strategii metacognitive*.
2. Chafe W. *Discourse, Consciousness, and Time*. Chicago: University of Chicago Press, 1994. 392 p.
3. Florea V. Oportunități metodologice de eficientizare a procesului de predare-învățare-evaluare a mesajelor orale la literatura română în învățământul primar. Pe: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/193191
4. Florea V. Procesul de predare-învățare a mesajului literar oral la literatura romană în învățământul primar din perspectiva strategiei comunicative. Pe: <https://bit.ly/49heRAj>
5. Formarea competenței specifice de receptare a mesajului oral. Pe: <https://bit.ly/3Jo4pfN>
6. Halliday M., Matthiessen C. *Halliday's Introduction to Functional Grammar*. 4th ed. New York: Routledge, 2014. 808 p.
7. Hossu R. *Strategii metacognitive de înțelegere a citirii. Aplicații la ciclul primar. Rezumatul tezei de doctorat*. Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2024.
8. Ionescu M. *Instrucție și educație. Paradigme, strategii, orientări și modele*. Arad: *Vasile Goldiș* University Press, 2007. 408 p.
9. Kendeou P. et al. Predicting Reading Comprehension in Early Elementary School: The independent contributions of oral language and decoding skills. In: *Journal of Edu-*

- ational Psychology, Vol. 101 (4), 2009, pp. 765-778.
10. Paris A., Paris S. Assessing Narrative Comprehension in Young Children. In: Reading Research Quarterly, Vol. 38, 2003, pp. 36-76. DOI: 10.1598/RRQ.38.1.3.
 11. Rădulescu M. Didactica limbii române în ciclul primar. București: Editura Universitară, 2020.
 12. Rey B. et al. Competențele în școală. Formare și evaluare. București: Aramis, 2012. 176 p.
 13. Scântei L. Formarea competenței de receptare a mesajului oral prin valorificarea textului literar narativ. În: Univers Pedagogic, Nr. 1 (85), 2025, pp. 30-36. DOI: 10.52387/1811-5470.2025.1.04.
 14. Stan C. Strategii moderne de predare a literaturii române. București: EDP, 2018. ISBN: 978-6063105678.
 15. Sticht T. G. et al. Auditing and Reading: A Developmental Model. Alexandria: Human Resources Research Organization, 1974. 145 p.
 16. Vianin P. Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultăți școlare. Cluj-Napoca: ASCR, 2011. 407 p.